

கலித்தொகையில் வெளிப்படும் பெண்ணிய மாண்புகள்

மு. வைதீஸ்வரி

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்
ஏ.பி.சி.மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தமிழாய்வு மையம், தூத்துக்குடி
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் அங்கீகாரம் பெற்றது
அபிஷேகப்பட்டி, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா

மலர்: 11

முனைவர் மு. புஷ்பகவல்லி

சிறப்பிதழ்: 1

நெறியாளர், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, தமிழாய்வுமையம்
ஏ.பி.சி.மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி, தமிழ்நாடு, இந்தியா

மாதம்: சூலை

ஆய்வுச் சுருக்கம்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8232959](https://doi.org/10.5281/zenodo.8232959)

எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்றானது கலித்தொகை. கலித்தொகையில் வெளிப்படும் பெண்ணிய மாண்புகள் என்பது ஆய்வு பொருளாக அமைந்துள்ளது. இதில் ஒவ்வொரு திணையிலும் பெண்கள் பொருள் ஈட்டுவது குறித்து ஆராயப்படுகின்றது. கற்பு நெறியில் சிறந்து விளங்கும் பெண் தன் கணவனுக்கு அறனாக விளங்குகின்றாள். ஆணுக்கு நிகராக விளையாட்டிலும், வீரத்திலும் சிறந்து விளங்குகின்றாள் கலித்தொகை தலைவி. தனக்கு பிடித்தமான வாழ்வினை தானே அமைத்துக் கொள்ளும் உரிமை பெற்று விளங்குகின்றாள். கணவன் அருகில் இல்லை என்றாலும் தனித்து தன் புதல்வனை வளர்க்கும் தைரியம் பெற்றுக் காணப்படுகின்றாள். இவற்றின் மூலம் சங்ககால பெண்களின் மாண்புகளை தெரிந்து கொள்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம்.

முன்னுரை

சங்க இலக்கியம் எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு என இரு வகைப்படும். எட்டுத்தொகை நூல் அறம், புறம் என்று பகுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் கலித்தொகை அக நூல்களில் சிறப்புப் பெற்றது. இதனை, “கற்றறிந்தோர் ஏத்தும் கலித்தொகை” என்று போற்றுகின்றனர். கலித்தொகை ஐவகை திணைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. பெண்ணியம் என்பது ஆண் பெண் சமத்துவத்தில் கவனம் செலத்தும் கோட்பாடு ஆகும். பெண்ணியக் கோட்பாட்டில் முக்கிய இடம் பெறுவது பெண்களின் உரிமை ஆகும். கலித்தொகையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ள ஐவகை திணைகளில் காணப்படும் பெண்ணிய மாண்புகளை ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பெண்ணியக் கோட்பாடு

பெண்ணியக் கோட்பாடு என்பது இருபதாம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி மற்றும் பிற்பகுதியில் இருந்த பெண்ணிய இயக்கத்தின் கல்விப் பிரிவின் கண்டுபிடிப்பு ஆகும். இது சமூகம் மற்றும் கலாச்சாரத்தில் பெண்களின் இடத்தை வலையறுக்கும் முறையை குறிப்பிடுகின்றது.

“பெண்ணியம் என்ற சொல் 1960 க்கு பிறகே அதிகமாகப் பேசப்பட்டது. வரலாற்று அடிப்படையிலும் மொழி வாயிலாக, இலக்கியத்தில் பெண்ணின் உடல், மனம் ஆணின் புனைவாக இருந்தது. இதனை மறுவாசிப்புக்கு உட்படுத்துவது பெண்ணியம்.”¹ என்று பிரேமாதனது நூலில் குறிப்பிடுகின்றார்.

கலித்தொகையில் பெண்ணியம்

கலித்தொகையில் ஒவ்வொரு திணையும் தனிச் சிறப்பு பெற்றுள்ளன. இதில் வாழும் பெண்கள் ஆண்களுக்கு நிகராக விளங்கியது புலனாகின்றது. ஆணுக்கு நிகரான வீரம் கலித்தொகை பெண்களிடம் காணப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு திணையிலும் பெண்களும் பொருள் ஈட்டும் செய்தியை பாடல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. அதுமட்டுமின்றி அனைத்திலும் ஆண்களுக்கு இணையான உரிமை பெண்களுக்கு இருந்ததை கலித்தொகைப் பாடல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன.

தொழில் செய்யும் பெண்கள்

கலித்தொகையில் உள்ள பெண்கள் ஆணுக்கு நிகராக தொழில் செய்தனர். பால் கறப்பது, தயிர் கடைவது, மோர், தயிர் விற்பது, திணைப்புனம் காப்பது போன்ற தொழில்களை பெண்கள் செய்துள்ளனர்.

மோர் விற்று திரும்பி வரும் தலைவியை தலைவன் ஒருவன், மோர் விற்றுத் திரும்பி வருபவளே, நீ அறிவாயோ முல்லை மலர் செறிந்த காணச் சிற்றாற்றின் அயலேயுள்ள இடத்திலே, மாவடுவைப் பிளந்தது போன்ற நின் கண்ணினால், என் நெஞ்சைக்

களவாடிக் கொண்டு, உன்னுடன் கொண்டு போய் வைத்திருக்கின்றாயே நீயும் ஒரு கள்வி தானே என்று கூறுகின்றான். இதனை,

“அனை மாறிப் பெயர்தருவாய்! அறிதியோ?
- அஞ்ஞான்று

தவள மலர் ததைத்தது ஓர் காணச் சிற்றாற்று அயல்,

இள மாங்காய் போழ்ந்தன்ன கண்ணினால், என்நெஞ்சம்

களமாக் கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ?”²

என்ற பாடல் மூலம் அறியமுடிகின்றது.

இதன் மூலம் அன்றைய காலகட்டத்தில் பெண்கள் ஆண்களுக்கு நிகராகத் தொழில் செய்தனர் என்பதை அறியமுடிகின்றது.

கற்பு நெறி

கலித்தொகையில் குறிப்பிட்டுள்ள பெண்கள் கற்பில் சிறந்து விளங்கியுள்ளனர் என்பதை அறியலாம்.

கலித்தொகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பெண்கள் கற்பு நெறியில் தன்னையும் காத்து தன் கணவனையும் காத்துள்ளனர். கற்புடைய பெண்களை சங்ககால மக்கள் தெய்வத்திற்கு நிகராகப் போற்றியுள்ளனர். வள்ளுவர் இதனை,

“பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னுந் திண்மை யுண்டாகப் பெறின்”³

என்று தனது குறளில் குறிப்பிடுகின்றார்.

தலைவன் பொருள் ஈட்டும் பொருட்டு தலைவியைப் பிரிந்து செல்கின்றான். அவன் செல்லும் வழியின்திறத்தை எண்ணி தலைவி வருந்துகின்றாள். அவளிடம் தோழி, தலைவனின் நலம் வேண்டி மழையையும், வெயிலையும், காற்றையும் நீ வேண்டினால் உன் கற்பின் வலிமையால் கிடைக்கும் எனத் தேற்றுகின்றாள். இதனை,

“தெய்வத்துத் திறன் நோக்கி, தெருமரல் - தேமொழி!

‘வறன் ஓடின வையகத்து வான் தரும் கற்பினாள்

நிறன் ஓடிப் பசப்பு ஊர்தல் உண்டு' என
அறன் ஓடி விலங்கின்று, அவர் ஆள்வினைத்
திறத்தே”⁴

என்ற பாடல் மூலம் அறியமுடிகின்றது.

இதன் மூலம் அன்றைய காலத்தில்
பெண்களே ஆணுக்கும் குடும்பத்திற்கும்
அறனாக விளங்கியது அறிய முடிகின்றது.

மகளிர் வீரமும் விளையாட்டும்

சங்க கால மகளிர் ஆடவர்க்கு
நிகராக விளையாட்டுக்களிலும் வீரத்திலும்
ஆர்வமுடையவர்களாக இருப்பதை
கலித்தொகை வாயிலாக அறிய முடிகின்றது.

முல்லை நில மகளிர் ஏறு தழுவும் இடத்
திற்கு சென்று அவ்விளையாட்டினை ரசிப்பதை
முல்லைப்பாடல்கள் குறிப்பிடுகின்றன. அதில்
ஒரு தலைவி, “கொல்லேற்றின் கொம்புக்கு
அஞ்சுகின்றவனை, மறுமையிலும் ஆய மகள்
தழுவ மாட்டாள்” என்றுக் கூறுகின்றாள்.
வீரம் இல்லாத ஒரு ஆண்மனை தான்
மறுபிறவியில் கூடத் திருமணம் செய்து
கொள்ள மாட்டேன் என்று தலைவி
கூறுவதை அறியலாம். இதனை,

“கொல் ஏற்றுக் கோடு அஞ்சுவானை
மறுமையும்

புல்லானே, ஆய மகள்”⁵

என்ற பாடலடி மூலம் அறிய முடிகின்றது.

இதன் மூலம் அன்றைய கால பெண்கள்
காதலை விட வீரத்தினை பெரியதாய்
மதித்துள்ளனர் என்பது புலனாகின்றது.

குறிஞ்சி கலியில் மகளிர் பந்து வைத்து
விளையாடிய செய்தி காணப்படுகின்றது.
தலைவன் பற்றி கூறும் தலைவி தலைவனின்
மலையில் நடந்த நிகழ்வினை இவ்வாறாக
கூறுகின்றாள். தாம் பந்தடித்து விளையாடிய
களைப்புத் தீரத் தெய்வ மகளிர் பலரும்
தாழ்ந்த அருவியின் குளிர்ந்த நீரிலே ஆடி
மகிழ்கின்றனர் என்று கூறுகின்றாள். இதனை,

“விண் தோய் வரை, பந்து ஏறிந்த அயா
வீட,

தண்தாழ் அருவி, அரமகளிர், ஆடுபவே”⁶

என்ற பாடல் தெளிவுபடுத்துகின்றது.

பெண்களின் உரிமை

சங்ககால பெண்கள் தங்களின் துணையைத்
தானே தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை பெற்றிருந்தனர்.
சுயம்வரம் மூலம் பெண்கள் தாங்கள்
விரும்பிய ஆடவனைத் தேர்ந்தெடுக்கும்
உரிமை பெற்றிருந்ததை கலித்தொகை
பாடல்கள் மூலம் அறியமுடிகின்றது.
அதே போன்று மருதக் கலியில் பெண்கள்
ஆண்களுக்கு நிகராகக் கடற்கரைக்குச் செ
ன்று அவர்களோடு விளையாடும் உரிமைப்
பெற்றிருந்தனர். இதனை,

“மடக்குறு மாக்களோடு ஓரை அயரும்”⁷

என்ற பாடல் வரி மூலம் அறிய முடிகின்றது.

தான் விரும்பியத் தலைவனை திருமணம்
செய்து கொள்ள தலைவி அவனோடு
உடன்போக்கு செல்கின்றாள். தான்
சென்றதை தன் தாய் தந்தையிடம்
தெரிவிக்கும் படி வழியில் வருவோரிடம்
கூறுகின்றாள். இதனை,

“கடுங்காட் காளையொடு நெடுந்தேர் ஏறி,
கோள்வல் வேங்கைய மலை பிறக்கு ஒழிய,
வேறு பல் அருஞ் சுரம் இறந்தனன் அவள்
எனக்

கூறுமின் - வாழியோ! ஆறு செல் மாக்கள்!

நல்தோள் நயந்து பாராட்டி,

எற் கெடுத்து இருந்த அறன் இல் யாய்க்கே”⁸

என்ற ஐங்குறுநாறு பாடலின் மூலம் அறிய
முடிகின்றது.

சங்ககால பெண்கள் அனைத்திலும்
ஆணுக்கு நிகராக முடிவு எடுக்கும் உரிமைப்
பெற்றிருந்ததை இப்பாடல்கள் மூலம்
அறியமுடிகின்றது.

ஆணுக்கு நிகரான பெண்

சங்ககால பெண்கள் தங்கள் காதலனையும்,
கணவனையும் ‘ஏடா’ என்று அழைப்பதை
கலித்தொகை பாடல்கள் மூலம் அறிய
முடிகின்றது. மேலும் தலைவன் சில
நேரங்களில் தலைவியின் முடிவினை நாடி
இருப்பதனையும் அறியமுடிகின்றது.
‘ஆணுக்குப் பெண் நிகரானவள்’ என்பதை
கலித்தொகை உறுதி செய்துள்ளது.

முல்லைக்கலியில் தலைவன் ஒருவன் தலைவியிடம் குறும்பு செய்ய பதிலுக்கு அவள் அவனை 'சுடாசுடா' என்று விழிக்கும் பாடல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இதனை,

“யார் இவன், என்னை விலக்குவான்? நீர் உளர்

புந்தாமரைப் போது தந்த விரவுத் தார்க் கல்லாப் பொதுவனை, நீ மாறு, நின்னொடு, சொல்லல் ஓம்பு என்றார், எமர்”⁹

என்ற பாடல் குறிப்பிடுகின்றது.

போரின் பொருட்டு தலைவன் தலைவியைப் பிரிய நேருகின்றது. இதனை அறிந்த தலைவி வருந்துகின்றாள். அவளின் வருத்தத்தை அறிந்த தலைவன், தான் போருக்குச் செல்ல தலைவியிடம் அனுமதிக்கேட்டு நிற்கின்றான். இதனை,

“பல் இருங் கூந்தல்! பசப்பு நீ விடின் செல்வேம் தில்ல யாமே - செற்றார் வெல்கொடி அரணம் முருக்கிய கல்லா யானை வேந்து பகை வெலற்கே”¹⁰

என்ற பாடல் மூலம் அறிய முடிகின்றது.

ஆணை விட பெண் எல்லா செயல்களிலும் சிறந்து விளங்கியதையும், ஆணுக்கு நிகராக முடிவு செய்வதிலும் பெண்ணின் திறன் வெளிப்படுவதை கலித்தொகை பாடல் மூலம் அறிய முடிகின்றது.

தெரியமான பெண்

தலைவன் பிரிந்து சென்ற பொழுதும் தன் கற்பு நிலையில் இருந்து மாறாமல் தனியாகத் தன் குழந்தையை வளர்க்கும் தெரியம் உடையவளாக மருதக் கலி பெண் விளங்குகின்றாள்.

தலைவியை விடுத்து பரத்தையை தலைவன் நாடிச் செல்கின்றான். மாதங்கள் கடந்தாலும் வருடங்கள் கடந்தாலும் அங்கையே இருக்கின்றான். தலைவன் இல்லாத போதும் தலைவி தன் மகனை தனி ஆளாக வளர்க்கின்றாள். பரத்தையிடம் சென்று திரும்பி வந்த தலைவன் தன் புதல்வனைத் தூக்கிக் கொஞ்சுகின்றான்.

அதனை விரும்பாத தலைவி, என் புதல்வன் உன்பால் விரும்பி வருதலைக் கண்டாலும், அம் புதல்வனை நீதான் எடுத்துக் கொள்ளாதே என்றுக் கூறுகின்றாள். இதனை,

“கண்டே எம் புதல்வனைக் கொள்ளாதி: நின் சென்னி வண்டு இமிர் வகை இணர் வாங்கினன் பரிவானால் ‘நண்ணியார்க் காட்டுவது இது’ என, கமழும் நின் கண்ணியால் குறி கொண்டாள் காய்குவள் அல்லளோ?”¹¹

என்ற பாடலின் மூலம் அறிய முடிகின்றது.

ஆண் தவறு செய்தாலும் அதனை ஏற்றுக் கொண்டு வாழாமல் தனியாக வாழும் தெரியம் உடையவளாகப் பெண் விளங்குகின்றாள். அதனை கலித்தொகைப் பாடல்கள் மூலம் அறிய முடிகின்றது.

முடிவுரை

எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்றான கலித்தொகை அகம் சார்ந்த நூலாகும். இதில் காணக்கூடிய மகளிர் ஆடவருக்கு நிகரான உரிமை பெற்றிருந்தனர். கலித்தொகை மகளிர் தெரியம் உடையவர்களாகவும், கற்பில் சிறந்தவர்களாகவும் விளங்கியுள்ளனர். சங்க காலத்தில் பெண்கள் ஆண்களுக்கு நிகராகப் பொருளிட்டியுள்ளனர் என்பது அறிய முடிகின்றது. பெண்ணியம் என்ற கோட்பாடு கலித்தொகைப் பாடல்களில் விரவிக் கிடப்பதை காண முடிகின்றது.

தொகுப்புரை

கலித்தொகையில் வெளிப்படும் பெண்ணிய மாண்புகள் என்ற கட்டுரையில் பெண்ணியம் பற்றியும், கலித்தொகையில் பெண்களின் மாண்புகள் பற்றியும் அறியமுடிகின்றது. கலித்தொகையில் இல்லறத்திற்கு விளக்காய் விளங்கும் தலைவியின் கற்புநெறி விளங்குகின்றது. ஆணுக்கு பெண் சமம் என்பதை கலித்தொகை தனது பாடல் மூலம் உறுதி செய்கின்றது.

அன்றைய பெண்கள் ஆணுக்கு நிகராக தொழில் செய்ததையும், வீரத்தில் சிறந்து விளங்கியதையும் கலித்தொகை எடுத்தியம்புகிறது. தன் கணவன் தன்னை விட்டு வேறு பெண்ணை தேடிச் சென்ற பொழுதிலும் தனித்து நின்று தன் மகனை வளர்க்கும் தைரியம் உடையவளாக விளங்குகின்றாள். இவை அனைத்தையும் கலித்தொகைப் பாடல்கள் மூலம் அறிய முடிகின்றது.

துணை நூற்பட்டியல்

1. கலித்தொகை, புலியுர்க்கேசிகன் (உ.ஆ), கௌரா புத்தக மையம், திருச்சி - 620001.
2. ஐங்குறுநூறு, தட்சிணாமூர்த்தி(உ.ஆ), நியு செஞ்சுரி புக்ஹவுஸ்(பி)லிட், சென்னை - 600098.
3. திருக்குறள், பரிமேரழகர்(உ.ஆ), சாரதா பதிப்பகம், இராயப்பேட்டை, சென்னை - 600014.
4. பெண்ணியம், இரா.பிரேமா, பாரி நிலையம், சென்னை - 60008.